

Reinventing
Higher Education

CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH DE IE BUSINESS SCHOOL

www.ie.edu

Memoria 2017 - XV Edición

ÍNDICE

Carta de la Dirección	5
El Club de Benchmarking de RRHH	6
Nuestro proceso de benchmarking	8
Actividades	12
Así somos en 2017	20
Participantes del Club de Benchmarking de RRHH	22
HR Center	24

CARTA DE LA DIRECCIÓN

Queridos amigos,

Quiero, en primer lugar, transmitir mi agradecimiento a todos los que han participado en esta edición del Club de Benchmarking de RRHH de IE Business School. Sus aportaciones, así como las de los más de 1.300 participantes de 360 empresas, que han pertenecido al Club en anteriores ediciones, han hecho posible que, gracias a su buen hacer, generosidad, compromiso y cumplimiento del Código Deontológico, este foro, que este año ha cumplido su XV edición, se haya consolidado como el referente de la medición y el benchmarking del área de Dirección de Personas de nuestro país.

En segundo lugar, destacar que todas las iniciativas y actividades que hemos desarrollado en este último año han tenido un denominador común: la necesidad de transformar la función de Recursos Humanos. Una transformación necesaria ante la magnitud de los cambios del entorno que envuelven las organizaciones. Las expectativas, necesidades y demandas del consumidor, marcadas por la digitalización y la inmediatez, evolucionan más rápido que nunca y requieren, en muchos casos, una disrupción en la manera de hacer negocios.

Del mismo modo, la fuerza de trabajo está cambiando. Es más digital, más global, más diversa e interconectada y demanda nuevas estrategias de

liderazgo y de interrelación. Todo ello hace que sea necesaria una nueva forma de liderar un nuevo talento y hemos visto cómo, en este sentido, este año se han materializado prácticas que venían pergeñándose en años anteriores.

Así, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la transformación digital de BBVA, el innovador modelo de predicción del candidato ideal basado en *data analytics* de Banco Santander, el nuevo sistema de gestión desarrollado por Siemens para adaptarse a un entorno VUCA o el cambio de cultura de Acciona, que supone un cambio radical al pasar de gestionar procesos a gestionar experiencias para los empleados.

Mediante las actividades presenciales -conferencias de *best practices*, jornadas de interés, sesiones monográficas, laboratorios de ideas- los participantes han tenido la oportunidad de enriquecerse con las experiencias y visiones de los demás, así como aprender y desarrollar ideas innovadoras y únicas adaptadas a la realidad de cada empresa.

Paralelamente, la dimensión cuantitativa del Club de Benchmarking de RRHH nos ha aportado datos significativos de cómo y a qué niveles se producen los cambios y, sobre todo, de cómo impactan en los resultados de las compañías. El que las organizaciones participantes tengan la posibilidad de comparar sus resultados de RRHH con los de empresas de características similares en sector, nivel de ingresos o tamaño, ha sido también, sin duda, un gran valor añadido para los integrantes de este Club de Benchmarking.

Por último, nuestro compromiso de continuar trabajando en siguientes ediciones con la misma ilusión y dedicación del primer día, con los objetivos de seguir siendo un proyecto inspirador y de *networking* y de seguir agregando valor a través del *benchmarking* de RRHH, cuya misión es conseguir la excelencia en la función de Gestión de Personas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pilar Rojo'.

Pilar Rojo

Directora del HR Center y del Club de Benchmarking
de RRHH de IE Business School

EL CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH

El HR Center de IE Business School creó, hace ya 15 años, el Club de Benchmarking de RRHH con la misión de contribuir a la consecución de la excelencia en el ámbito de la Dirección de Personas. Se trataba de poner en marcha una iniciativa, única en España, donde los responsables de Recursos Humanos de las principales empresas que operaban en nuestro país pudieran comparar, debatir y trabajar en un entorno académico, independiente y cercano a la realidad empresarial, sobre políticas y prácticas relacionadas con una de las funciones más estratégicas de las compañías. Nació así el Club de Benchmarking de RRHH, convertido desde el primer momento en un referente entre la comunidad de profesionales de esta función.

Hoy en día el Club de Benchmarking de RRHH es un proyecto consolidado gracias al esfuerzo conjunto de su equipo directivo y técnico, y a los más de 1400 profesionales que, durante estos tres lustros, han contribuido con su experiencia y trabajo al intercambio y generación de conocimiento en el ámbito de la Dirección de Personas, ayudando con ello a cubrir las expectativas respecto a la aportación de valor de esta función a los resultados de las compañías.

En el camino recorrido, la sociedad, las organizaciones y su entorno han experimentado importantes y significativos cambios. Tras un ciclo económico próspero, pasamos posteriormente un complicado periodo de crisis del que parece -como así lo muestran las estadísticas de organismos públicos y los propios datos analizados en el Club de Benchmarking de RRHH- que ya nos estamos alejando y avanzamos en buena dirección. En estos años de vida del Club de Benchmarking de RRHH hemos sido testigos de excepción de la transformación que han experimentado en general las empresas y, en particular, la función de Recursos Humanos. La nueva coyuntura ha obligado a una evolución y adaptación de sus políticas y prácticas que, sin duda, se ha visto reflejada también en nuestras actividades y contenidos. Se ha hecho patente un objetivo común: mantener a la función de Recursos Humanos como un socio estratégico del negocio.

En este sentido, la medición ha sido para nosotros un pilar fundamental para llevar a cabo nuestra doble tarea: facilitar y promover el benchmarking entre las empresas participantes y buscar correlaciones entre las prácticas de Recursos Humanos y los resultados de las compañías para alcanzar ese objetivo común de buscar la excelencia en la Dirección de Personas. Estamos convencidos de que la combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo proporciona a los directores del área de RRHH una visión más enriquecedora para conseguir dicho objetivo.

Con esta vocación, de contribución a la mejora continua de la gestión del capital humano, seguiremos trabajando para dar continuidad a este proyecto en el que ya han confiado más de 360 empresas.

La participación en el Club de Benchmarking de RRHH posibilita descuentos en ciertos programas de IE Business School y en otras actividades del área.

15 años
de trayectoria

360
empresas
participantes

Más de 100
conferencias

19 áreas
de estudio

450
indicadores
analizados en
cada edición

NUESTRO PROCESO DE BENCHMARKING

El Club de Benchmarking de RRHH programa sus actividades en ciclos anuales, coincidiendo con años naturales. El benchmarking contempla dos dimensiones: cuantitativa y cualitativa.

En su **dimensión cualitativa**, el Club de Benchmarking de RRHH desarrolla conferencias, intercambios de mejores prácticas, laboratorios de ideas y debates en grupos de trabajo que se celebran periódicamente. Para facilitar el intercambio de temas de interés, el Club de Benchmarking de RRHH se ha estructurado en diferentes equipos de trabajo y labs de reflexión, investigación y creatividad.

En la **dimensión cuantitativa**, el Club de Benchmarking de RRHH lleva a cabo la medición de 450 indicadores de todas las áreas de dirección de Recursos Humanos, permitiendo a las empresas comparar sus prácticas desde distintas perspectivas: sector, macro-sector, tamaño de plantilla y volumen de ingresos. En el siguiente diagrama se muestran las etapas que cada año seguimos para trabajar esta dimensión cuantitativa:

¿QUIÉNES SOMOS?

El equipo de trabajo del Club de Benchmarking de RRHH está compuesto por:

Pilar Rojo
Directora

Elena Molina
Directora Adjunta

Miriam Esquivel
Técnica

Ricardo Olmos
Metodólogo

EQUIPO DE COORDINADORES DE LOS LABS DE TRABAJO

Por XV año consecutivo, hemos contado con la colaboración desinteresada de los coordinadores de los diferentes labs y grupos de trabajo, que han seguido siendo el nexo de unión entre la organización del Club de Benchmarking de RRHH y los equipos que coordinan. Por eso, desde estas páginas les trasladamos nuestro agradecimiento por la labor que han realizado durante todo el año.

LAB DE COMPENSACIÓN PARA EL COMPROMISO:

Juan Manuel Cambas, HR Manager de CNAT;

Salvador Sanchis, Director de RRHH de Ribera Salud;

José Ignacio Arraiz, Profesor Asociado de IE Business School.

LAB DE DIVERSIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN

Malek Nejjai, Global Chief Diversity Officer de Amadeus IT Group;

Marta Lamas, EMEA Engagement Lead de BT.

LAB DE INNOVACIÓN EN GESTIÓN DEL TALENTO:

Ana Fernández-Rañada, HR Business Partner Oncology Bussines Unit para Iberia de Bristol-Myers Squibb;

Rebeca Filgueira, Directora de RRHH Europa de Grupo Calvo.

LAB DE RELACIONES LABORALES:

Beatriz Gálvez Prieto, Employee & Industrial Relations Advisor de BP Oil;

Luis Suárez Zarcos, Director de RRHH de FCC Servicios Medioambientales;

José María García, Director de RRLy Admón. de Personal de Mahou.

GRUPO SECTORIAL DE INDUSTRIA:

Generosa Cerviño, Directora de RRHH del Grupo Indaux;

José Luis Sánchez Pérez, Director de RRHH y Sistemas de Sedecal;

Ana Bazán Olano, Directora de Personas y Comunicación Interna de Witzenmann.

Un año más he tenido la oportunidad de coordinar, junto con Juan Manuel Cambas y José Ignacio Arraiz, el Grupo de Compensación para el Compromiso del Club de Benchmarking de RRHH del IE. Una experiencia única para los profesionales que tenemos la responsabilidad de liderar la gestión de personas de compartir nuestras experiencias y mejores prácticas; las tendencias del mercado y visualizar dónde están nuestras compañías y hacia dónde se dirigen. Retener y captar el mejor talento a través del compromiso es uno de los grandes retos presentes y futuros de las empresas a nivel global. En el grupo hemos debatido cuáles pueden ser las palancas que podemos utilizar desde el punto de vista de la compensación para fomentar ese compromiso necesario, considerando aspectos macro y microeconómicos, perspectivas económicas globales, sectoriales, y sobre todo, si estamos preparados en las empresas para poder satisfacer las expectativas de nuestros empleados hoy y en el futuro, con cambios generacionales de profundo calado y con las tendencias disruptivas que nos ofrece la tecnología en un entorno global y cambiante.

Salvador Sanchis

Director de RRHH de Ribera Salud

Como coordinadora del Grupo Sectorial de Industria, destacaría la oportunidad que nos brinda el Club, en nuestros encuentros, de potenciar el compartir conocimientos y experiencias entre los miembros, en un contexto dinámico e innovador y de gran confianza. Este núcleo de trabajo compartido nos ha permitido generar un *networking* activo entre los profesionales de gestión de personas de gran calidad. A lo largo de los últimos años hemos compartido intereses e inquietudes, mejores prácticas, incluso hemos hecho visitas a distintas organizaciones del grupo de las que guardo muy buen recuerdo. Siempre de cada encuentro hemos extraído alguna buena idea sobre la que profundizar. Gracias al Club y a sus miembros, las mejoras prácticas validadas en alguna de las organizaciones participantes han podido ser de aplicación en nuestras organizaciones. Todo ello, por ende, arropado por la generación de excelentes relaciones personales con profesionales de nuestra área.

Generosa Cerviño

Directora de Recursos Humanos de Indaux

ACTIVIDADES

En la XV edición se han realizado numerosas actividades, de las que destacamos:

BMK CUALITATIVO

5 conferencias de best practices

12 laboratorios de ideas

3 reuniones sectoriales

2 conferencias de interés para la función de RR.HH

Jornadas de RR.HH

BMK CUANTITATIVO

14.000 datos revisados

34.650 datos analizados

60 informes personalizados por compañía

Informe anual de datos agregados

Informe histórico **longitudinal** desde 2002

CONFERENCIAS *BEST PRACTICES*

BBVA

La transformación digital de BBVA: personas, organización y cultura

El director global de talento y cultura de BBVA, Ricardo Forcano, compartió con los asistentes los *mildstones* del proceso de transformación digital del banco a lo largo de los últimos nueve años. Así mismo explicó cómo la incorporación e integración de talento nuevo, el desarrollo de un nuevo modelo organizativo y la evolución de su cultura en torno a su propósito último como organización, fueron fundamentales para avanzar en esta transformación.

SIEMENS

Diálogo continuo: la gestión de personas en un entorno VUCA

Eugenio Soria, Director de RRHH de Siemens España, puso de manifiesto la necesidad de gestionar a las personas de manera diferente a como se ha hecho tradicionalmente, lo que les ha llevado en Siemens al proyecto “Diálogo continuo”. Se trata de un sistema integral mediante el cual gestionan las expectativas, el *feedback* y el desarrollo de sus colaboradores. Este sistema se alimenta a través de diferentes medidas, desde el desarrollo de potencial, el desempeño, la encuesta de empleados y el *multi-source feedback*. Todo ello forma parte de la transformación de Recursos Humanos con una mentalidad más ágil, con una fuerte experiencia y una gran adaptabilidad en un mundo VUCA.

Gestión de personas en Acciona

Alfonso Callejo, Director General de Recursos Corporativos, y Carlos Anta, Director de Talento y Compensación, compartieron con los miembros del Club de Benchmarking de RRHH su nuevo modelo de gestión de RRHH. Se trata de un cambio cultural que pone al empleado siempre en el centro y que afecta a todos los procesos de RRHH, desde el reclutamiento hasta el desarrollo de un liderazgo más colaborativo. Tanto Callejo como Mas, pusieron de manifiesto la necesidad de atraer al mejor talento y generar un entorno en el que las personas sepan y sientan que pueden contribuir a la misión de sus empresas con lo mejor de sí mismos, puesto que en el mundo actual la mayor ventaja competitiva son las personas.

Seleccionar con algoritmos

Esta experiencia, que presentó Manuel Jiménez, Director de Selección para España de Banco Santander, se centra en el uso de algoritmia para predecir el éxito de un candidato en un proceso de selección antes de que éste tenga su primer contacto con un reclutador. La solución que están construyendo en el banco permite mejorar en eficiencia, y a su vez generar procesos de selección más justos donde el candidato es valorado de manera objetiva en base a sus méritos desde las etapas más tempranas del proceso. Jiménez explicó cómo surgió la idea y cómo la han llevado a cabo y puso especial énfasis en el aprendizaje que les ha proporcionado esta experiencia.

CONFERENCIAS DE INTERÉS PARA LA FUNCIÓN DE RRHH

Uberización, tinderización y desafío digital de los RRHH

Salvador Aragón, Director General de Innovación de IE Business School, compartió su visión acerca de la transformación digital que están viviendo en general las compañías y cómo puede afectar, en particular, a la gestión de RRHH. El profesor Aragón resumió esta transformación digital en cuatro leyes: todo aquello susceptible de ser digitalizado va a ser digitalizado; todo aquello susceptible de ser conectado va a ser conectado; todo aquello susceptible de ser analizado va a ser analizado; y todo aquello susceptible de ser automatizado va a ser automatizado.

Los grandes desafíos en la Gestión de Personas y su Talento

De la mano de Alfonso Jiménez, socio-director de Peoplematters y Profesor de IE Business School, repasamos los cambios demográficos, sociales, económicos, tecnológicos y legislativos que están afectando de manera directa al mercado de trabajo. Según Jiménez, el conjunto de estos cambios va a generar tres importantes desafíos a las Direcciones de Personas: la lucha por el talento, la diversidad de las organizaciones y la competitividad.

LABORATORIOS DE IDEAS Y GRUPOS DE TRABAJO

Lab de Innovación en Gestión del Talento

68 empresas	100 participantes

¿En qué aspectos han puesto el foco?

Las sesiones de este lab se han desarrollado partiendo de un caso práctico, dando lugar a continuación al debate en grupos más reducidos de los diferentes *topics* tratados, que a lo largo de este ciclo han sido:

- Caso práctico de Sanitas: “Trabajando de forma diferente: adoptando una filosofía digital”, con la colaboración de Lina Guerrero, directora de Talento, Desarrollo, Engagement y Cultura Digital de Sanitas para Europa y América Latina.
- Caso práctico de Kabel: “Transformar para crecer: la importancia de alinear estrategia, cultura, organización & procesos & tecnología y personas”, con la colaboración del CEO de Kabel, Michiel van Vliet, y una experta en Transformación Cultural y Gestión del Cambio, Ana González Vega.
- Caso práctico de Volkswagen Group España Distribución: “Un nuevo modelo de competencias para el trabajo del futuro”, presentado por María Álvarez, Talent Manager de Volkswagen.

Lab de Relaciones Laborales

57 empresas	62 participantes

¿Cuáles han sido los temas trabajados?

- Inspecciones de trabajo más relevantes.
- Sentencias sobre indemnización por extinción de contratos temporales.
- Las grabaciones como prueba en juicio.
- La subcontratación en la huelga.
- Nueva normativa sobre trabajadores desplazados en el ámbito europeo.
- Estado de la cuestión respecto a la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de reforma del art. 42 ETT, en materia de subcontratación y de los aspectos laborales pendientes de los Presupuestos Generales del Estado.
- Movilidad internacional y despidos.
- Video-vigilancia y localización.
- Nuevos rumbos de la calificación del despido nulo.
- Jubilaciones parciales y acumulación de tiempo de trabajo.

Lab de Compensación para el Compromiso

¿Qué topics se han abordado en las mesas de trabajo?

- Revisiones salariales en entornos de inflación
- Presiones de mercado asimétricas: ¿cómo gestionamos la equidad interna?
- Medida de la contribución: Responsabilidad y desempeño: ¿se han hecho modificaciones en estos sistemas en el último año o se está pensando en hacer modificaciones en el futuro?
- Problemática de la carrera horizontal.
- Situación de los complementos de pensiones, prácticas actuales y perspectivas de evolución.
- Perspectivas en materia de compensación para 2018: ¿qué hipótesis consideran las empresas en cuanto a la compensación de empleados?, ¿cuáles son los factores macro y microeconómicos sobre los que se están desarrollando los presupuestos?, ¿existen diferencias de previsiones en las empresas multinacionales respecto de cada país?, etc.

Lab de Diversidad, Igualdad e Inclusión

¿Cuáles han sido los temas trabajados?

- Estado de la cuestión en temas de diversidad, inclusión e igualdad entre las empresas participantes.
- Conciliación: políticas de conciliación vida profesional-vida privada, cuáles son las medidas implantadas actualmente en las empresas, cuáles son las más demandadas y a qué retos nos enfrentamos.
- Diversidad: qué se entiende por diversidad, qué aspectos preocupan y ocupan más a las organizaciones, y con qué retos se encuentran para incrementar la diversidad.
- Cultura corporativa: caso práctico de Repsol y debate sobre qué se entiende por “Cultura corporativa” y qué cabida tiene la diversidad, igualdad e inclusión en la misma; cómo se organiza y de quién dependen jerárquicamente en el caso de Repsol; y qué objetivos persigue con esta área corporativa.

Lab de Comunicación Interna

25 empresas

32 participantes

En esta XV edición hemos creado un nuevo espacio de trabajo para compartir prácticas y problemáticas comunes de las compañías del Club de Benchmarking de RRHH en materia de comunicación interna. En una primera aproximación se compartieron entre las compañías los temas de interés en este área y los retos a los que se enfrenta: la existencia de muchos canales de comunicación, la diversidad en el cliente interno o la necesidad de mejorar el marketing interno de RRHH, entre otros.

Sesión monográfica: con la colaboración de Atento se analizó la problemática de la existencia de múltiples canales de comunicación y la complejidad que ello implica.

Grupo sectorial de Industria

27 empresas

48 participantes

Los temas debatidos y casos prácticos compartidos en este ciclo han sido:

- El coaching en nuestras organizaciones: ¿qué tipo de coaching es aplicable?, ¿cuándo resulta interesante abordarlo?, ¿para qué nos puede servir?, ¿qué *pay back* está dando?
- El modelo 360° en CNAT.
- Control horario en Sedecal.
- Sistema de bonus en Witzenmann.
- Estudios retributivos.
- ERP's que se utilizan en nuestras empresas.
- Absentismo: ¿impacto de la salida de la crisis?

JORNADAS DE RRHH

El Mapa del Talento

Mesa-coloquio en colaboración con la Cátedra de Management del IE Business School presidida y moderada por Custodia Cabanas, profesora del IE y directora del Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa. El panel contó con la presencia de varios expertos en el campo de la gestión del talento: Teresa Graná (Directora de RRHH y Talento de CBRB en España y en Marruecos), Ricardo Forcano (Director Global de Talento y Cultura de BBVA), Mariano Villalonga (Experto en Desarrollo Directivo y Gestión del Talento) y Javier Fernández Aguado (Presidente de MindValue y director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria la Caixa en IE).

Personas y Transformación en el Ibex 35: Desafíos y tendencias ante un nuevo entorno

Un año más hemos participado en la tradicional jornada de gestión de personas organizada por APD en colaboración con Peplematters, IE Business School, la revista Capital Humano, Workday, Gas Natural Fenosa y obra social "La Caixa". En esta jornada diversos expertos, entre ellos Pilar Rojo en representación del Club de Benchmarking de RRHH, profundizaron en los principales desafíos estratégicos para transformar las organizaciones a partir de los resultados del Índice de Capital Humano 2016, que analiza las tendencias y evolución del capital humano en las empresas del IBEX 35.

BENCHMARKING CUANTITATIVO

Partiendo del cuestionario de datos que remitimos a las empresas participantes, recopilamos, analizamos y devolvemos de manera agregada más de 400 indicadores de gestión de la función de RRHH.

¿Qué PKI's medimos?

Las publicaciones que hemos elaborado en este ciclo son:

- Resultados de benchmarking: ¿Cómo ha evolucionado la gestión de personas?
- Informe global de datos agregados (ejercicio 2016).
- Informe de datos Históricos (periodo 2002-2016).
- Informe de resultados de gestión personalizado para cada empresa miembro del Club de Benchmarking de RRHH.

“ El Club de Benchmarking de RRHH es un lugar único en España, no sólo para compartir prácticas y políticas, sino también prioridades personales, contrastar proyectos, y poder vernos reflejados en los ojos de nuestros compañeros de profesión. El profesional de recursos humanos vive rodeado de personas, interaccionando con ellas, pero a menudo añora poder distanciarse un poco para debatir y cuestionar sus propios paradigmas. El Club de Benchmarking de RRHH lleva años ofreciendo un entorno organizado y su liderazgo para responder a estas inquietudes y así reforzar el valor añadido de la función de recursos humanos en nuestras empresas. Gracias en nombre de los participantes

José Delfín Pérez Fernández
Senior Vice President HR de Applus

“ Como participante de los Labs del Club de Benchmarking, lo primero que destaco es la oportunidad que año tras año nos sigue brindando el IE a todos los profesionales de RRHH que, como yo, buscamos un lugar de encuentro, de participación y de crecimiento personal y profesional fuera de nuestro día a día. Es un lujo poder contar con un espacio donde se comparten las mejores prácticas, las ideas más brillantes, las realidades de las empresas de primer nivel, escuchando a auténticos profesionales y sus proyectos más punteros, todo con el objetivo único de compartir, de enriquecer y aprender. Y por supuesto siempre dentro de un foro y un marco con una calidad humana extraordinaria, ¿se puede pedir algo más? Gracias por sentarnos periódicamente en vuestras aulas, y como alumnos más, darnos la alternativa de parar, reflexionar, escuchar, observar y salir de cada sesión diciendo, ‘de nuevo ha merecido la pena volver’. Gracias en mi nombre y en el de mi equipo y, por supuesto, ¡seguid contando con nosotros!

Elena Mármol
Head of HR Spain & Regional Functions de Avon

“ Estamos asociados al Club de Benchmarking RRHH del Instituto de Empresa desde hace dos años y me gustaría destacar en primer lugar la excelente oportunidad que este foro supone para que profesionales de Recursos Humanos de diferentes empresas podamos compartir nuestras mejores prácticas, experiencias, debatir sobre tendencias en materia de Recursos Humanos y, desde la riqueza que suponen los puntos de vista que aportamos cada uno desde nuestras respectivas organizaciones y backgrounds, poder hablar sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el ámbito Laboral, Cultura y Organización, Transformación Digital, etc. Como todos sabemos, en el mundo actual para cualquier directivo o profesional ya no es suficiente el tener una visión y conocimiento de tu negocio y organización, sino que resulta totalmente imprescindible conocer qué está sucediendo fuera de tu empresa, y qué prácticas y tendencias se están produciendo en otras organizaciones y en el mercado. Y el Club de Benchmarking supone una excelente oportunidad para ello.

Aitor Rueda
Director de RRHH Iberia de Pernond Ricard

ASÍ SOMOS EN 2017

86 empresas participantes

278 miembros inscritos

52% filiales de multinacionales

56% de mujeres

48% compañías españolas

16% son antiguos alumnos de IE

12% en el Ibex 35

13% nuevas empresas

Distribución por antigüedad

Antigüedad media de 6 años

Distribución por macrosector

Se repite la misma pauta del año anterior

Distribución por ingresos

Distribución por tamaño de plantilla

Distribución por sectores

PARTICIPANTES

HR CENTER

¿Qué es el HR Center?

Es un centro de IE Business School encaminado a apoyar a los directivos y profesionales del campo de los Recursos Humanos en la actualización de sus capacidades profesionales. Su objetivo fundamental es generar y difundir conocimientos en las diferentes áreas de la Dirección de Personas, con especial hincapié en aquellos temas emergentes que en un futuro próximo puedan condicionar su capacidad de gestión en este ámbito.

El HR Center, creado en 2003, acogió como primer proyecto al Club de Benchmarking de RRHH, que en ese momento inició su andadura. Ese mismo año, y tras su creación, el centro incorporó un nuevo proyecto enfocado al ámbito de la comunicación interna, el Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa. También se sumó al HR Center la gestión de la dirección técnica de los Premios Emprendedores & Empleo a la Innovación en Recursos Humanos del diario Expansión, y el Índice de Capital Humano, elaborado conjuntamente con la revista Capital Humano y la consultora Peoplematters.

Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa

El Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa es una iniciativa pionera en España que tiene por objetivo la investigación, generación y divulgación de conocimiento en las áreas de comunicación interna y cultura corporativa de las organizaciones.

Uno de los principales centros de actividad del Observatorio son los Premios a las mejores prácticas en Comunicación Interna, que se celebran anualmente, y premian las iniciativas más destacadas en Comunicación Interna en empresas públicas o privadas de España y Latinoamérica. Además, a través de diversos proyectos, como la realización de estudios, foros, y presentaciones de proyectos ganadores, el Observatorio de Comunicación Interna busca incentivar el intercambio de buenas prácticas entre los profesionales de la Comunicación Interna y los Recursos Humanos.

Creado en 2001 por el IE Business School, Inforpress (ahora ATREVIA), y Capital Humano Grupo Wolters Kluwer, quienes componen también su Consejo Director. Además, el Observatorio cuenta con un Consejo Asesor formado por empresas con destacadas y reconocidas experiencias en comunicación interna: BBVA, DKV, Ferrovial, Gaes, Gas Natural Fenosa, Ikea, Novartis, Seur, Siemens y la entidad colaboradora Dircom.

XV EDICIÓN PREMIOS
Emprendedores & EMPLEO
A LA INNOVACIÓN EN RRHH

Premios Emprendedores y Empleo a la Innovación en RRHH

El HR Center del IE Business School se encarga de la Dirección Técnica de los Premios Emprendedores & Empleo, que se convocan anualmente desde el diario Expansión con el fin de premiar a aquellas empresas que estén innovando en materia de Recursos Humanos. A lo largo de los años, estos Premios han conseguido convertirse en un referente que permite poner en valor la importancia del área de Recursos Humanos en las organizaciones españolas.

En cada una de las quince ediciones realizadas hasta el momento, hemos contado con un numeroso grupo de proyectos que apuestan por el reconocimiento de su esfuerzo e interés hacia las personas que forman las organizaciones.

Estos galardones valoran la innovación en la gestión de los Recursos Humanos, entendida como la implantación exitosa de una novedad o mejora en la gestión de la relación de la organización con sus empleados, para que contribuya positivamente al rendimiento empresarial y a la mejora de los comportamientos organizativos. Se basa en tres criterios fundamentales: la creatividad, la orientación a resultados y la orientación humana.

Cualquier empresa con más de 200 empleados puede optar a los premios, pudiendo presentar hasta un máximo de tres experiencias diferentes. Como requisito imprescindible, las experiencias presentadas han de estar totalmente implantadas en la empresa antes de su participación en los premios.

En 2017 se ha realizado la XV edición de estos premios, en la que se han duplicado las candidaturas respecto al año anterior, y han despegado iniciativas que se venían anunciando en los últimos ciclos. Los galardones de este año han recaído en las candidaturas de ING Bank, Banco Santander, KONE y Deloitte, además de los accésits obtenidos por Abbvie, Pepsico, ABANCA, Desigual, AEGON y Gas Natural Fenosa.

En las 15 ediciones

936 experiencias

419 empresas participantes

146 prácticas premiadas

109 compañías galardonadas

En 2017

62 experiencias

56 empresas participantes

10 prácticas galardonadas

Índice de Capital Humano

El Índice de Capital Humano (ICH) es el primer indicador sobre la evolución del capital humano en la empresa española. Nació en 2010, bajo la iniciativa conjunta del Club de Benchmarking de RRHH de IE Business School, la revista Capital Humano y la consultora Peoplematters.

El ICH se publica trimestralmente en la revista Capital Humano y resume la visión general de un panel de expertos, directores de Recursos Humanos de las empresas del Ibx 35, sobre la evolución reciente y tendencias futuras de lo que acontece en el mercado español relacionado con la gestión de personas.

Durante el año 2017, el ICH ha experimentado un significativo retroceso, especialmente a partir del tercer trimestre del año. Tras haber crecido de manera sostenida en los tres trimestres anteriores, desde mediados de año las percepciones de los directores de RRHH se han tornado menos optimistas.

Evolución Retos ICH

Los diferentes artículos que hemos publicado conjuntamente en este ciclo son:

- “Repunte de las expectativas para 2017”. *Capital Humano* (enero 2017).
- “Continúa la evolución positiva del ICH”. *Capital Humano* (abril 2017).
- “El ICH continúa en moderado ascenso”. *Capital Humano* (julio 2017).
- “Descenso acusado del ICH en el tercer trimestre”. *Capital Humano* (octubre 2017).

Premios Capital Humano

El HR Center de IE Business School colabora como miembro del jurado de los Premios Capital Humano, organizados por Wulter Kluwer, y que este año han celebrado su XXI edición. Estos galardones tienen como fin destacar las mejores prácticas en la gestión de personas, fomentar su profesionalización y profundizar en las técnicas y herramientas de dirección, organización y motivación de las personas en el seno de las empresas y organizaciones.

Colaboraciones con otras actividades de IE Business School

- **Conferencia “Talento digital: el perfil para la transformación”,** impartida por Lucía Crespo de la Cruz, Atracting, Developing and Retaining Digital and Transformative Talent en Telefónica.
- **Conferencia “Modelo colaboración público-privada & modelo concesiones”,** impartida por Paloma Alonso, Socia y Directora de Globesalud.
- **Ciclo de conferencias “HR Talks”,** organizadas en colaboración con el departamento de Executive Education.
- **Master Class** “Programa de asesoría laboral para profesionales”, impartido por la dirección del IE Law School.
- **Coloquio** “Las sociedades del futuro entre la tecnología y la longevidad”, con la participación de Giuseppe Tringali, Vice-President of International Advisory Board, y Rafael Puyol, Director del Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de IE Business School.
- **Presentación del libro** “Las personas primero: Empleados felices = clientes fieles. La gestión disruptiva del talento como palanca del éxito en las empresas”, escrito por el Profesor Xavier Escalas, Country Manager de Asics España y Portugal.
- **“Estudio sobre los trabajadores seniors en la empresa”,** en colaboración con el Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de IE y la Fundación Diversidad.
- **“Estudio de Employer branding para el sector asegurador”,** en colaboración con el Center of Insurance Research y la Fundación Mapfre.

Información de contacto:

club.benchmarking@ie.edu

<http://club-benchmarkingrrhh.ie.edu/>

<http://www.hrcenter.ie.edu/>

T. 91 568 96 41

@cbenchmarkingHR

Grupo Club de Benchmarking
de RRHH de IE Business School